

ОӘК 373.1

ХИМИЯ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТӘСІЛІ

ІЗБАСАРОВА ДИЛЬНАЗ ОРЫСБЕКҚЫЗЫ

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің 6В01506-«Химия» БББ 4 курс студенті

Ғылыми жетекші - жаратылыстану пәндері кафедрасының
оқытушы-дәріскері, магистр **БУТЕНОВА А.К.**
Талдықорған, Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада орта мектептерде оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту арқылы жаратылыстану-ғылыми сауаттылықты арттырудың тиімді әдістері қарастырылады. Химия пәнінде функционалды сауаттылыққа бағытталған қысқа мерзімді сабақ жоспарларын құрастыру оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, алған білімдерін өмірлік жағдайларда қолдану қажеттілігін түсіндіруге мүмкіндік береді. Оқу мақсаттарына сәйкес әзірленген контекстік және практикалық мазмұнды тапсырмалар ғылыми сипатқа ие болып, пәнаралық байланысты іске асыруға жағдай жасайды. Зерттеу нәтижелері ұсынылған әдістердің оқушылардың ойлау, талдау, зерттеу дағдыларын дамытуға ықпал ететінін және оқу мазмұнын терең меңгеруіне мүмкіндік беретінін көрсетеді.

Кілт сөздер: функционалды сауаттылық, жаратылыстану-ғылыми сауаттылық, контекстік тапсырмалар, құзыреттілік, химия сабағы, зерттеушілік дағдылар.

Аннотация: В данной статье рассматриваются эффективные методы повышения естественно-научной грамотности учащихся посредством развития их функциональной грамотности на уроках химии. Составление краткосрочных планов уроков, ориентированных на формирование функциональной грамотности, способствует повышению интереса учащихся к предмету, а также осознанию необходимости применения полученных знаний в реальных жизненных ситуациях. Контекстные и практико-ориентированные задания, разработанные в соответствии с учебными целями, обладают научным характером и обеспечивают реализацию межпредметных связей. Результаты исследования показывают, что предложенные методы способствуют развитию у учащихся навыков анализа, критического мышления, исследовательской деятельности и обеспечивают более глубокое усвоение учебного материала.

Ключевые слова: функциональная грамотность, естественно-научная грамотность, контекстные задания, компетентность, урок химии, исследовательские навыки.

Abstract: This article examines effective methods for enhancing students' scientific literacy through the development of functional literacy in chemistry classes. The design of short-term lesson plans aimed at fostering functional literacy increases students' interest in the subject and helps them understand the importance of applying acquired knowledge in real-life situations. Context-based and practice-oriented tasks developed in accordance with learning objectives have a scientific nature and support the implementation of interdisciplinary connections. The research results demonstrate that the proposed methods contribute to the development of students' analytical, critical thinking, and research skills, while also promoting deeper comprehension of the learning material.

Keywords: functional literacy, scientific literacy, context-based tasks, competence, chemistry lesson, research skills.

Қазіргі тез өзгертін әлемде функционалды сауаттылық адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметке, сондай-ақ өмір бойы оқуға белсенді қатысуына ықпал
ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

ететін негізгі факторлардың бірі болып табылады [1]. Химия пәні мұғалімдері үшін функционалды сауаттылықты дамыту – жаратылыстану-ғылыми сауаттылықты арттырудың негізгі жолы. Жаратылыстану-ғылыми сауаттылық – қоршаған ортаны және адам әрекетінің нәтижесін түсіну үшін ғылыми білімді пайдалану, дәлелдерге негізделген сұрақтар қою және қорытындылар жасау қабілеті [2]. Жаратылыстану-ғылыми сауаттылық – қоршаған әлемді және адам әрекетінің нәтижесінде оған енгізілген өзгерістерді түсіну және шешім қабылдау үшін ғылыми білімді пайдалану, дәлелдерге негізделген сұрақтар мен қорытындыларды тұжырымдау қабілеті. Заманауи білім беру бағыттарының бірі оқыту нысандарын, әдістері мен технологияларын жаңарту болып табылады. Мектептерде білім беру нәтижелеріне табысты қол жеткізуді, алған білімдерін оқу және практикалық қызметте қолдана білуді қамтамасыз ететін логикалық, сыни және креативті ойлау негіздерін қалыптастыру үшін оқытудың тиімді нысандары мен әдістері енгізілуде. Тапсырмалар оқушының білім деңгейіне немесе өмірлік тәжірибесіне негізделуі тиіс [3].

Заманауи білім беру жүйесінде оқыту нысандары мен әдістерін жаңарту басты бағыттардың бірі болып табылады. Мектептерде логикалық, сыни және креативті ойлауды дамытуға арналған тиімді оқыту әдістері енгізіліп, оқушылардың алған білімдерін практикада қолдану қабілеті арттырылады [4].

Функционалды сауаттылыққа бағытталған сабақтар оқушылардың бақылау, іздену, өз бетінше білім алу және оны жетілдіру қабілеттерін дамытады. Бұл тәсіл оқушылардың ХХІ ғасыр дағдыларын меңгеруіне мүмкіндік береді: оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық, жаратылыстану-ғылыми сауаттылық және фундаменталды білімдерін өмірде қолдану. Функционалды сауаттылықты диагностикалау келесі аспектілерді қамтиды:

1. Химиялық тіл мен символдық жүйелерді меңгеру, өйткені оларсыз химиялық ақпарат алу мүмкін емес;

2. Пән бойынша білім, іскерлік және дағдыларды игеру;

3. Дайындық және практикалық дағдыларды қалыптастыру [5].

Білім беру үдерісінде құзыреттілік тәсілін енгізу болашақ мамандарды даярлау сапасын арттыруда маңызды рөл атқарады. Құзыреттілік – адамның белгілі бір өмірлік жағдайда тиімді қызмет көрсетуге дайындығы, яғни білім, дағды және ресурстарды тиімді пайдалану қабілеті. Функционалды сауаттылықты қалыптастыруда мұғалімнің жеке ізденісі маңызды рөл атқарады. Ол жеке тұлғаны кәсіби өзін-өзі анықтау мәселесіне жүйелі көзқарасты қалыптастырады және білім беруді оңтайландыруда мұғалім құзыреттілігін арттырады [6].

Функционалды сауаттылық – стандартты өмірлік міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін қолданбалы білім негізі [7].

Функционалды сауаттылықты дамыту әдістері мен педагогикалық тәсілдеріне тоқталып өтейік. Оқушылардың жаратылыстану-ғылыми функционалды сауаттылығын дамытудағы негізгі дағдылар мыналарды қамтиды:

- Өмірлік жағдайларда жаратылыстану білімдерін қолдану;
- Қорытынды жасау;
- Ғылыми құбылыстарды сипаттау, түсіндіру және болжау;
- Зерттеу әдістерін түсіну;
- Құбылыстарды, фактілерді, оқиғаларды тізімдеу;
- Нысандар мен құбылыстарды салыстыру;
- Мәселенің мәнін көру және түсіндіру;
- Рефераттар, жоспарлар және басқа оқу материалдарын құру.

Л. М. Перминованың әдістемесі оқушылардың функционалды сауаттылығын арттыру үшін химия бойынша білім беру құзыреттілігін құруға мүмкіндік береді [8].

Әдістемелік тәсілдері айта кететін болсақ,

• Химиялық эксперимент: зерттеу және коммуникативтік міндеттерді шешуге мүмкіндік береді, тіршілік қауіпсіздігі тұрғысынан әртүрлі жағдайларды талдауға үйретеді.

- Виртуалды зертхана: пәнге қызығушылықты арттырады, компьютерлік технологияларды дамытуға ықпал етеді.

- Жоба әдісі: әртүрлі жағдайларға бейімделу және топтық жұмысты ұйымдастыру қабілетін қалыптастырады.

- Ойын технологиялары: ребустар, кроссвордтар, рөлдік ойындар арқылы мінез-құлықты және өзін-өзі басқаруды дамытуға мүмкіндік береді.

- Проблемалық оқыту: стандартты емес шешімдер қабылдау, ақыл-ойдың икемділігін, тапқырлықты және ақпараттық-коммуникативтік дағдыларды дамытуға ықпал етеді.

Сондай-ақ, функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға проблемалық оқыту ықпал етеді. Мәселе әрқашан кедергі болып табылады. Кедергілерді жеңу – қозғалыс, дамудың тұрақты серігі. Сабақта проблемалық тапсырмаларды қолдану тапқырлық, стандартты емес шешімдер қабылдау қабілеті, ақыл-ойдың икемділігі, ұтқырлық, ақпараттық және коммуникативті сияқты жеке қасиеттерді дамытуға мүмкіндік береді. Оқушылардың көпшілігі қоғамда өмір сүру деңгейін қамтамасыз ету үшін қажетті дағдыларының оның бойында жоқтығын білмейді, бұл технологиялық сипатқа ие. Білім берудегі құзыреттілік тәсіл теориялық білім мен мұғалімнің білім беру процесін басқарудың практикалық қабілеті арасындағы алшақтықты жоюға арналған, ал оқушы үшін нақты өмірлік мәселелерді шешу үшін білімді практикада қолдана алады.

Демек, білім берудегі құзыреттілік тәсіл дегеніміз – бұлбілім беру нәтижелеріне бағытталған, оның деңгейін едәуір арттыратын және оқыту сапасын арттыратын жеке тұлғаға және практикаға бағытталған іс-әрекет тәсілі. Құзыреттілік тәсілі оқушыға білімді практикада қолдануға мүмкіндік береді. Сабақта қолданылатын ситуациялық тапсырмалар: танысу → түсіну → қолдану → талдау → синтез → бағалау кезеңдері арқылы оқушылардың функционалды сауаттылығы дамиды. Ситуациялық тапсырмалар практикаға бағытталған және бірнеше пәндік білімді талап етуі мүмкін [9].

Зерттеудің теориялық маңызы – химия сабақтарында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік негіздерін анықтау және оны оқу үдерісіне енгізудің тиімді жолдарын айқындау. Функционалдық сауаттылық ұғымының мазмұны, құрылымы және даму бағыттары талданып, оны химия пәні мазмұнымен ұштастырудың теориялық моделі жасалды. Бұл зерттеу жаратылыстану-ғылыми сауаттылықты қалыптастырудың негізгі компоненттері – ғылыми білімді түсіну, дәлелдер негізінде қорытынды жасау, тәжірибелік жағдайларда білімді қолдану – химия пәнінің мазмұнымен табиғи түрде байланысатынын дәлелдейді. Сонымен қатар, зерттеу барысында контекстік тапсырмалар, проблемалық жағдаяттар, құндылыққа бағытталған оқу әдістерінің теориялық негіздері қарастырылып, олардың оқушы құзыреттілігін дамытуға ықпалы ғылыми тұрғыдан негізделді.

Зерттеудің практикалық маңызы – химия сабақтарында қолдануға болатын функционалдық сауаттылыққа бағытталған тапсырмалар үлгілерінің, сабақ фрагменттері мен әдістемелік тәсілдердің ұсынылуында. Практикалық ұсыныс ретінде:

- оқу мақсатына сай функционалдық бағыттағы тапсырмалар құрастыруға;
- контексті кіріктірілген есептерді қолдануға;
- тәжірибелік және зертханалық жұмыстарды өмірлік жағдайлармен байланыстыруға;
- оқушылардың зерттеушілік дағдыларын, талдау және қорытынды жасау қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді.

Сабақ құрылымында оқу мақсатына бағытталған тапсырмаларды және түрлі педагогикалық әдістерді пайдалану оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл тәсіл оқу материалының мазмұнын терең және саналы меңгеруді қамтамасыз етеді. Атап айтқанда, 1-сабақта «Майлар. Майлардың құрылысы мен қасиеттері» тақырыбын оқыту барысында теориялық ақпарат тәжірибелік міндеттермен толықтырылып, оқушылардың зерттеушілік және талдау дағдылары дамытылды.

Тапсырма 1: Сары май – сиыр, ешкі, қой сүтінен қаймақ, қаймақты былғау немесе күбінде пісу арқылы алынатын майлы тағам. Сары майдың тағамдық құндылығын түсіну.

Сұрақтар:

1. Сары майдың құрамына қандай заттар кіреді?
 - а) Түрлі органикалық қышқылдардың күрделі эфирлері
 - в) Сүт майы
 - с) Бос май қышқылдарының органикалық қышқылдары
 - д) А, Д, В дәрумендері және ақуыздар
2. Сары май – тез бұзылатын азық. Оны сақтау жолдарын сипаттаңыз.

Бұл сабақта тапсырма оқушылардың бақылау, тәжірибе жасау және алған білімдерін тұрмыста қолдану қабілеттерін дамытады.

Функционалды сауаттылыққа бағытталған тапсырмаларды енгізу «Гесс заңы және оның салдары» тақырыбын меңгеру тиімділігін айтарлықтай арттырды. Бұл бөлімде оқушылар термохимиялық теңдеулерді салыстыру, реакция жылуын әртүрлі жолдармен анықтау, алынған нәтижелерді талдау сияқты маңызды әрекеттерді орындап, ғылыми дәлелдерге негізделген қорытынды жасауға дағдыланды.

Бағалау критерийі:

- Гесс заңы салдарын көрсету;
- Үзілген және пайда болған байланыстар санын айқындау;
- Реакция энтальпиясының өзгерісін есептеу.

Тапсырма: «Найзағай-әсері»

- Найзағай – бұл бұлттар мен жер арасындағы электрлік разряд.
- Найзағай салдарынан атмосферадағы N_2 молекуласы NO газына айналады:
$$N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g) [5]$$
- NO кейін топырақта HNO_3 және нитраттарға айналады.

Сұрақтар:

1. Найзағай кезінде түзілетін алғашқы затты анықтаңыз: HNO_3 , N_2O , HNO_2 , NO_2 , NO [5].
2. Азот (IV) оксиді түзілуінің энтальпия циклін жасаңыз.
3. Реакция энтальпиясының өзгерісін есептеңіз.

Дескриптор:

- Найзағай кезінде түзілетін затты анықтайды;
- Энтальпия циклін көрсетеді;
- Реакция энтальпиясын есептейді.

Жүргізілген зерттеу жұмысы химия сабақтарында функционалды сауаттылықты қалыптастырудың келесі нәтижелерін көрсетті:

1. Оқушылардың пәндік құзыреттілігі артты. Тақырыптық материалды түсіну деңгейі жоғарылап, химиялық құбылыстарды өмірлік жағдаймен байланыстыра алу дағдылары қалыптасты.

2. Контекстік тапсырмалар арқылы ойлау дағдылары дамыды. Оқушылар сараптау, салыстыру, дәлелдеу, болжам жасау сияқты жоғары деңгейлі дағдыларды қолдана бастады.

3. Ғылыми-тәжірибелік жұмысқа қызығушылық өсті. Зертханалық тәжірибелер мен есептерді орындау барысында оқушылардың белсенділігі артты, эксперимент нәтижелерін талдауға ынтасы күшейді.

4. Функционалды сауаттылық көрсеткіштері жақсарды. Сабақта ұсынылған өмірмен байланысты тапсырмалар оқушылардың ақпаратты талдап, синтездеп, қорытынды жасау қабілетін дамытуға оң әсер етті.

5. Оқу мақсатына жету тиімділігі артты. Әдістемелік тәсілдер дұрыс таңдалған жағдайда оқушылардың тақырыпты толық меңгеру деңгейі біршама жоғарылағаны байқалды.

Қорыта айтсақ, әлеуметтік-экономикалық модернизация жағдайында қоғамға функционалды сауатты, нәтижеге бағдарланған тұлғаларды дайындауда мұғалімнің кәсіби құзыреттілігінің маңызы зор. Бұл қасиеттер мектепте қалыптасады.

Құзыреттілік тәсілі оқушының ұйымдастырушылық қабілеттерін (өзін ұстауы) дамытуға және оқушылардың іс-әрекетін тиімді ұйымдастыруға бағытталған. Оқушының қызығушылығы мен ынтасы болған кезде оның мінез-құлқы оқыту процесінде тиімді болады. Проблемалық және контекстік тапсырмалар қолдану оқушылардың мәселелерді шешу, зерттеу және жаңа технологияларды меңгеру қабілетін арттырады.

Әр сабақта оқушыларға сауатты, жаңа технологияларды меңгеруге, тақырыптарды және тапсырмаларды өз бетінше шешуге мүмкіндік беретін әдістер қолданылады. Бұл жаратылыстану-ғылыми пәндердің рөлін арттырып, энергия өндірісі, қоршаған ортаны қорғау, денсаулық сақтау сияқты міндеттер мен проблемаларды шешудің тиімді жолдарын ұсынады.

Функционалды сауаттылық – негізгі мектепте оқушыларға қол жеткізілетін білім деңгейі және қолданбалы білім негізінде өмір мен қызметтің әртүрлі салаларында стандартты өмірлік міндеттерді шешу қабілеті. Химия сабақтарында қолданылатын әдістер мен сабақ жоспарлары оқушының дамуына ықпал етуі тиіс. Сонда ғана функционалды сауаттылығы қалыптасқан, нәтижеге бағытталған құзыреттілік дамиды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Саурбаева, М. Ж., Елеу, З. Р. Химия сабағында оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту. – 2022. – 5 б.
2. Орманова, Г. К., Уәлиханова, Б. С. Болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін электрондық ресурстар көмегімен қалыптастыру. – «Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым Академиясының Хабаршысы» № 6, 2014. – 35–40 б.
3. Назарбаев, Н. А. Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты. – Ана тілі газеті №5, 2012. – 3 б.
4. Мәдібек, Г. Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын қалыптастыру жолындағы шығармашылық ізденістер. – Бәйдібек ауданы, Шаян ауылы, 2009. – 5 б.
5. Мырзабайұлы, А. Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері. – Алматы, 2004. – 108 б.
6. Даулетова, А. Оқушылардың функционалды сауаттылығын қалыптастырудың тиімді әдістері: әдістемелік құрал. – Атырау: «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы, 2019. – 5–7 б.
7. Смагулова, Г. Химия сабағында жаңартылған білім бойынша әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалану. – Химик анықтамалығы № 6, 2020. – 7 б.
8. «Мектептегі химия сабағы: басымдықтар және жетілдіру стратегиялары» педагогтардың біліктілігін арттыру курсы. – <https://sdo.cpm.kz/enrol/index.php?id=766#section-13>
9. Нұғманұлы, И. Химияны оқыту әдістемесі. – Алматы: 2005. – 167–178 б.